

BOLALAR ADABIYOTIDA TARJIMANING O'RNINI

Abdurazzaqova Zarnigor Adxamjon qizi

Andijon davlat chet tillari institutining

Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi 4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10240513>

Annotatsiya: Bolalar adabiyoti — bolalar va o'smirlar uchun yaratilgan badiiy, ilmiy, ilmiy ommabop va publitsistik asarlar majmui. Bularning asosiy qismini badiiy asarlar tashkil etadi. Jahon xalqlari, shu jumladan, o'zbek xalqi bolalar adabiyoti tez aytish, topishmoq, o'yin qo'shiqlari, rivoyat, afsona, ertak, maqol, masal va doston singari aksariyat qismi bolalarga mo'ljallab yaratilgan og'zaki ijod namunalaridan boshlanadi. Ushbu maqolada hozirgi zamon bolalar adabiyotidagi tarjimaning o'rnini qandayligi yoritilgan.

Kalit so'zlari: bolalar adabiyoti, badiiy obraz, badiiy adabiyot, tarjimashunoslik.

Bolalar adabiyoti so'z san'ati va tarbiya vositasidir. Kichkintoylar uchun badiiy asar ulaming yosh xususiyatlariga, saviyalariga, kitobxonlar qalbida o'y-fikrlar uyg'otadigan, yorqin obrazlarga boy, ulkan va porloq ishlarga ilhomlantiradigan bo'lishi zarur. Eng muhimi mavzular tushunarli, sodda va qiziqarli tilda ifodalanishi kerak. [2:1]

Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydigan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidir.[4]

Bolalar adabiyoti yoshlami imon-e'tiqodli kishilar sifatida va vatanga muhabbat ruhida tarbiyalashda mustaqil mamlakatimizning qudratli qurolidir. Faqat chinakam badiiy asarlarga bolalarga kuchli ta'sir ko'rsatib, yuksak talablarga javob bera oladi. Shu sababli bunday kitoblar pedagogik nuqtai nazardan ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bolalar kitobi bu vazifani bajarishda badiiy tilga suyanadi. Adabiy tilning uning g'oyaviy mazmunini aniq va ifodali ochib berish vositasidir. Aniq, ravon, obrazli, boy til bilan yozilgan asar yozuvchining maqsad va fikrlarini kitobxonlarga tez va oson yetkazadi. Alisher Navoiy «Mahbubul qulub»da tilni «ko'ngil xazinasining qulfi», ili-h tarifiydi. Buyuk shoir kishilarni qisqa va mazmunli, chuqur mantiq ila so'zlashga chaqiradi. Bu talab, shubhasiz, bolalar yozuvchilariga ham taalluqlidir. [2:2] Bolalar adabiyotining o'ziga xos xususiyati — u o'zgaruvchan hodisa bo'lib, u kitobxon yoshi, tarixiy davr va ijtimoiy muhit bilan bevosita bog'liq. Kitobxon yoshini hisobga olish Bolalar adabiyotining eng asosiy xususiyatlaridandir. Masalan, maktabgacha yoshdagi bolalarda bu ko'rgazmalilik, ezgulik va yovuzlik kuchlarining oddiy ko'rinishdagi ziddiyatlariga asoslangan bo'lsa, o'smirlar uchun yaratilgan adabiyotda murakkab hayotdagi murakkab kishilarning ruhiyati ochila boshlaydi. Bolalar adabiyotining yana bir xususiyati uning harakatga boyligidir. Bundan Bolalar adabiyotida syujetga bo'lgan talab ham kelib chiqadi. U voqealarning tezkor, qiziqarli, fantaziyaga, yumorga boy ravishda yechilishini talab qiladi. Sharq yozma adabiyotida "pandnoma", "mav'izatnoma", "nasihatnoma", "axloq kitoblari" singari nomlar bilan tasnif qilinuvchi asarlar Bolalar adabiyotining dastlabki namunalari hisoblanadi. Masalan, Kaykovusning "Mav'izatnomai Kaykovus" ("Qobusnoma"), Shayx Sa'diyning "Guliston" va "Bo'ston", Jomiyning "Bahoriston" asarlari shular jumlasidandir. Bular tarjima vositasida o'zbek Bolalar adabiyotiga kirib kelgan. Alisher Navoiyning "Hayrat ulabrur", "Mantiq ut-tayr" va "Mahbub ul-qulub" asarlari, Xojaning "Miftoh ul-adl" va "Gulzor", Gulxaniyning "Zarbulmasal" asarlari esa o'zbek Bolalar adabiyotining mumtoz namunalari bo'lib, pand-nasihat ruhidagi maqolat va hikoyatlari bilan asrlar mobaynida yosh avlodni yaxshi insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qilib

kelmoqda. O'zbek Bolalar adabiyoti jahon Bolalar adabiyotining ilgor an'analari ta'sirida rivojlandi. Jahon Bolalar adabiyotining nodir namunalari o'zbek tiliga tarjima qilindi, "Gulliverning sayohatlari" (J. Swift), "Robinzon Kruzo" (D. Defo), "Tom tog'aning kulbasi" (Bicher Stou), "So'na" (E.Voynich) kabi jahon adabiyotining nodir asarlari o'zbek bolalarining ham mulki bo'lib qoldi.[3]

Abdulla Avloniy –ilk bolalar shoiri va islohotchi pedagogi. **Addulla Avloniy** (1878-1934) arab va fors tillarini yoshlikdagi mustaqil mutolaa vaqtida egallagan[1]U matbuot ishlarida faol ishtirok etish bilan birga “Adabiyot yoxud milliy she'rlar” nomli to'rt qismdan iborat to'plamning birinchi kitobini “Birinchi muallim” va “Ikkinchi muallim” deb nomlaydi. Bu asarlardagi o'nlab she'rlar, she'riy hikoya va masallar o'zbek bolalar she'riyatining ilk sahifalarini tashkil qiladi. Jumladan, shoirning “Ikkinchi muallim”dagi “Maktabga da'vat” she'rida muallif bevosita yosh kitobxonga murojaat qilib yozadi:

Boqdi Gunash panjaradan bizlarga,

Yotma deyur barcha o'g'il qizlarga.

Nolayi faryod qilib barcha qush:

Maktabingiz vaqti,-deyur sizlarga.

Boshladi har kim o'z ishin ishlarga,

Siz-da turing, maktabingiz izlarga

Siz-da kitoblarni(ng) oling shavq ila,

Tez yuguring ilm yo'lini gezlarga. [5]

Ushbu misralarni ingliz tiliga tarjima qilganimizda quyidagi holat yuzaga keldi:

Gunesh looked at us from the fence

He says to all the boys and girls.

All the birds cried out:

It's time for your school, he says to you.

Everyone started to do their work,

Take care of your school.

Get your books with enthusiasm,

Run quickly to the path of knowledge

Shoir ta'kidida tong otishi, uyqudan ko'z ochish vaqti yetganligi o'z va ramziy ma'no kasb etgan. Avvalo, saharda chiqqan quyosh panjaradan mo'ralab, uxlab yotgan bolakayni o'z nurlari bilan erkalab uyg'otishi, shuningdek, tong qushlaru chug'urchuqlar, bolariyu buzoqlarni erta uyg'otib, kundalik “mashg'ulot”iga undagani kabi kichkintoy o'g'ilqizlarga ham kitob-daftarni qo'lga olib, ilm yo'lini izlashga da'vat etayotgani anglashiladi. Bundan tashqari, she'r mazmunida jaholat va g'aflat uyqusidan uyg'onish, o'zligini anglash tuyg'usi ham mavjud. Shoirning “Ikkinchi muallim”dagi “Maktab” she'rida ham yosh kitobxonlar-maktab o'quvchilariga murojaati seziladi:

Maktab uyi-dorul-omon,

Maktab hayoti jovidon,

Maktab safoyi qalbi jon,

G'ayrat qilib o'qing, o'g'lon!

Ingliz tilidagi tarjimasi quyidagi

The soul of the school

Study diligently, boy!

She`rda maktab tinchlik, omonlik uyi, hayot manbai, qalblarga yaxshilik, ravshanlik keltiruvchi joy sifatida tasvirlanishi bilan birga, u axloq-odob uyi, Allohning ehsoni va bir ajib gulshan sifatida talqin etiladi. Muallifning “Maktab gulistoni” kitobidagi “Maktab” she`rida ham ushbu fikrlar mantiqan davom etadi:

Firdavsi jinon maktab, nodonlarga jon maktab,
Bilgan kishiga qadrin, bir dorulomon maktab.

Johillara g`am maktab, yalqovlarga kam maktab,
Husnixat kishilarga chin ruhi ravon maktab.

Jonim, o`qungiz maktab, boru yo`qingiz maktab,
Sizlar uchun, avlodim, bog`u guliston maktab.

Shunga o`xshash, “Maktab” nomli she`r A.Avloniyning “Adabiyot yoxud milliy she`rlardan 2-juzv” kitobida ham uchrashi bejiz emas. Unda maktab ta`rifining yanada yangi qirralari bo`rtib turadi:

Maktabdur oftobi jahon, saodating,

Maktabdur osmoni zamon, sabovating...

Maktab nasimi subh kabi fikra jon verar,

Maktab hayoti ziynatidur odamiyating...

Ko`rinadiki, she`rlar mavzu jihatdan bir, ammo ularnin talqini, badiiy ifodasi murakkablasha borgan. Birinchi she`rda shoir yosh kitobxonni o`qishga, ilm-ma`rifatga qiyoslanadi; uchinchi she`rda esa maktabning alohida manfaatlari xususida emas, umummillat va yurtga keltiradigan foydalari tilga olinadi.

Shu asnoda tarjimashunoslik bizga katta komak beradi .O`zbek adabiyoti boladimi yoki jahon adabiyotimi, manbalarni tarjima qilish yo`li orqali insoniyatning manaviy boyligi ,talim tarbiyasi yuksalaveradi. Buning uchun har bir o`sib kelayotgan yosh avlod koproq oqib izlanishi lozim.

References:

1. Mamasoli Jumaboyev. Bolalar adabiyoti va foiklor. Darslik. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2006. 216 b.
2. O`zbekiston Milliy ensiklapediyasi(2000-2005)
https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Bolalar_adabiyoti
3. <https://abiturtest.uz/mavzular/abdulla-avloniy-ilk-bolalar-shoiri-va-islohotchi-pedagogika>
4. <https://hikmatlar.uz/author/269>
5. <https://abiturtest.uz/mavzular/abdulla-avloniy-ilk-bolalar-shoiri-va-islohotchi-pedagogi/>